

РЕАКТИВНЫЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНОВ И СИСТЕМ ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ

Асадова Ф.Дж.

Самаркандский Государственный Медицинский
Университет, Узбекистан.

Орипов Ф.С.

Научный руководитель: д.м.н., профессор
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17053204>

Аннотация. Метаболический синдром (МС) является мультисистемным патологическим состоянием, сопровождающимся выраженными морфофункциональными изменениями, вызванными окислительным стрессом, воспалением, дислипидемией и инсулинорезистентностью. Проведённый аналитический обзор современных литературных данных показал, что МС оказывает системное влияние на сердечно-сосудистую, эндокринную, печёночную, репродуктивную, нервную и опорно-двигательную системы. Ключевыми клиническими проявлениями являются артериальная гипертензия, дислипидемия, атеросклероз, неалкогольная жировая болезнь печени, репродуктивные дисфункции, остеоартрит, остеопороз, когнитивные нарушения и депрессивные расстройства. Эти процессы тесно взаимосвязаны, формируя порочный круг, усугубляющий течение заболевания. Своевременная диагностика и междисциплинарный подход к лечению имеют решающее значение для снижения риска осложнений и улучшения прогноза пациентов.

Ключевые слова: метаболический синдром, окислительный стресс, инсулинорезистентность, морфофункциональные изменения.

Актуальность. Метаболический синдром (МС) вызывает широко распространенные реактивные морфофункциональные изменения в органах и системах вследствие окислительного стресса, воспаления, дислипидемии и резистентности к инсулину, поражая жировую ткань, печень, поджелудочную железу и мышцы. Эти изменения включают дисфункцию митохондрий, повреждение эндотелия, дисбактериоз кишечника и изменения в секреции гормонов, приводящие к таким состояниям, как атеросклероз, сахарный диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания[1,2].

Несмотря на значительный прогресс в понимании молекулярных механизмов окислительно-восстановительной и метаболической регуляции, мы сталкиваемся со значительными трудностями в профилактике, диагностике и лечении метаболических заболеваний[5]. Этиологическая связь и временное перекрытие этих синдромов создают значительные трудности для выделения соответствующих клинических биомаркеров для диагностики, лечения и прогнозирования исходов. Эти

многофакторные, многоорганные метаболические синдромы со сложными этиопатогенетическими механизмами сопровождаются нарушением окислительно-восстановительного равновесия в тканях-мишенях и кровообращении[3,4].

Цель работы. Провести комплексный анализ морфофункциональных изменений, происходящих в различных органах и системах при метаболическом синдроме (МС), а также выявить взаимосвязь между клиническими проявлениями и патогенетическими механизмами.

Материал и методы. Работа выполнена в форме аналитического обзора современных литературных источников, посвящённых морфологическим и функциональным изменениям сердечно-сосудистой, эндокринной, печёночной, репродуктивной, нервной и опорно-двигательной систем при МС.

Результаты исследования. Установлено, что МС оказывает системное влияние на организм, проявляясь артериальной гипертензией, дислипидемией и атеросклерозом, которые значительно повышают риск сердечно-сосудистых осложнений. Наряду с этим выявлены изменения в печени, представленные развитием неалкогольной жировой болезни и фиброза. Кроме того, при МС диагностируются нарушения репродуктивной функции: у женщин – синдром поликистозных яичников, у мужчин – гипогонадизм. В опорно-двигательной системе доминируют остеоартрит и остеопороз, тогда как в нервной системе отмечаются когнитивные нарушения, нейропатии и депрессивные расстройства. Эти процессы взаимосвязаны и формируют порочный круг, усугубляющий течение заболевания.

Заключение. Метаболический синдром представляет собой мультисистемное патологическое состояние, сопровождающееся выраженными морфофункциональными изменениями. Своевременная диагностика и комплексный междисциплинарный подход к лечению имеют ключевое значение для снижения риска тяжёлых осложнений и улучшения прогноза пациентов

Список литературы:

1. Сабирова А. И. и др. Минерализация костной ткани у больных генерализованным пародонтитом на фоне метаболического синдрома //Российский медицинский журнал. – 2018. – Т. 24. – №. 1. – С. 45-49.
2. Шишкин А. Н. Сравнительная оценка влияния компонентов метаболического синдрома на сердечно-сосудистую систему у женщин в перименопаузе.
3. Aras H. Ç., Bostanci N. Functional changes in metabolic syndrome.
4. Cetinok H. Related Anatomy of Gastrointestinal, Endocrine, Urinary, Nervous System and Morphometric Evaluation in Metabolic Syndrome

//Metabolic Syndrome: A Comprehensive Update with New Insights. – Bentham Science Publishers, 2025. – C. 84-116.

5. Gürler E. B., ARAS H. Ç., Bostanci N. Functional Changes in Metabolic Syndrome //Metabolic Syndrome: A Comprehensive Update with New Insights. – Bentham Science Publishers, 2025. – C. 29-44.

